

RIFLESSIONE SULLA PROVA ANSELMIANA

LUCA VETTORELLO

La chiave per comprendere il senso profondo della prova anselmiana del *Proslogion* risiede, a mio avviso, nel proemio del libro, dove Anselmo spiega il modo con cui è giunto alla formulazione di questa prova.

Qui, infatti, sant'Anselmo racconta di come, mentre ormai era colto dallo sconforto per non riuscire a produrre un unico argomento che fosse in grado da solo di provare l'esistenza di Dio, per reazione fu tentato di abbandonare l'impresa, giudicandola impossibile, accantonando perciò definitivamente l'intero problema: eppure, così spiega, fu proprio allora che si accorse, con suo sommo stupore, che non soltanto quel pensiero non si lasciava scacciare, ma che addirittura più cercava di allontanarlo dalla sua mente e più si imponeva con maggior forza. E da questa scoperta nacque l'idea per la prova: anzi, si potrebbe anche dire che questa scoperta è la prova stessa, nella sua intuizione essenziale. La genesi della prova riflette infatti proprio la struttura teorica della dimostrazione in sé, e il travaglio che ha condotto alla sua scoperta rispecchia il percorso che la prova richiede all'ateo per giungere a riconoscere Dio come esistente. Anselmo, prima ancora di ideare tale argomentazione, l'ha vissuta esistenzialmente sperimentandola in prima persona, e il ragionamento che ne ha ricavato non è altro che la sistematizzazione rigorosa di un cammino speculativo che chiunque si ritrovasse a vivere la sua condizione interiore dovrebbe percorrere:

[...] alla fine, privo di speranza, volli cessare la ricerca di una cosa che sembrava impossibile da trovare. Ma quando volevo escludere completamente da me quel pensiero, affinché non impedisse alla mia mente, occupandola inutilmente, di impegnarsi in altri pensieri nei quali poter fare progressi, proprio allora quel pensiero cominciò sempre più ad imporsi, con una certa

importunità, a me che non lo volevo e che lo respingevo. Mentre dunque, un giorno, fortemente mi affaticavo a resistere alla sua insistenza, nel conflitto stesso dei miei pensieri mi si presentò ciò di cui avevo disperato, sì da farmi applicare con passione a quel pensiero che mi ero preoccupato di respingere¹.

Questa esperienza originaria di Anselmo, da cui scaturisce la prova, è illuminante per svelare il significato intimo e la reale portata della dimostrazione nella sua interezza, dissolvendo inoltre tutta una serie di incomprensioni che fin dall'inizio l'hanno circondata.

Infatti, è importante notare che la prova anselmiana parte proprio, come suo ineludibile punto iniziale, dalla posizione dell'ateo, cioè da quella condizione esistenziale che lo stesso Anselmo ammette di aver in un certo qual modo sperimentato suo malgrado, quando deluso e disperato tentava persino di allontanare da sé il pensiero dell'esistenza di Dio, ritenendo ormai che fosse una causa persa, che non si potesse dimostrare in un modo semplice e assolutamente probante.

Questa è la condizione in cui si viene a trovare Anselmo, condizione in cui è lui stesso ad essere in fondo ancora "insipiente", almeno metodologicamente (ossia, non perché rifiuti esplicitamente l'esistenza di Dio, bensì perché non trovando quell'unico argomento che cercava, e addirittura rifiutandosi di proseguire nella ricerca, arriva a comprendere le ragioni di quell'ateo che, non trovando prove convincenti, nega l'esistenza di Dio).

¹ "[...] tandem desperans volui cessare velut ab inquisitione rei quam inveniri esset impossibile. Sed cum illam cogitationem, ne mentem meam frustra occupando ab allis in quibus proficere possem impediret, penitus a me vellem excludere: tunc magis ac magis nolenti et defendenti se coepit cum importunitate quadam ingerire. Cum igitur quadam die vehementer eius importunitati resistendo fatigaret, in ipso cogitationum conflictu sic se obtulit quod desperaveram, ut studiose cogitationem amplecterer, quam sollicitus repellebam". Anselmo, *Proslogion*, in Id., *Monologio e Proslogio*, a cura di Italo Sciuto, Bompiani, Milano 2002, pp. 305-306.

È dunque questo il punto cruciale di tutta la prova nel suo complesso, senza il quale il resto dell'argomentazione non potrebbe neanche prendere l'avvio.

E qui si nota anche la radicale differenza di impostazione rispetto a prove di altro genere, quali quelle chiamate cosmologiche o "a posteriori": in quel caso i punti di partenza possono essere molteplici (si pensi alle cinque vie di san Tommaso) per giungere alla stessa conclusione dimostrativa. Ciò è possibile perché si parte da asserzioni di carattere positivo, e proprio per questo se ne possono prendere in considerazione più di una (es. si può partire dalla constatazione dell'esistenza del contingente per risalire al necessario, o del moto per giungere ad un primo motore, ecc...).

Non così accade invece per la prova anselmiana, la cui struttura è intrinsecamente diversa: in questo caso il punto di partenza è unico, è necessariamente quello, ed è di carattere negativo, cioè costituito da una negazione, un rifiuto: "*Non est Deus*".

Perciò se si volesse classificarla, la prova anselmiana andrebbe annoverata tra le cosiddette dimostrazioni "per assurdo".

Questa tipologia di dimostrazione è molto nota in matematica e in particolar modo in geometria, dove per la dimostrazione di un teorema si può partire assumendo l'ipotesi contraria, e mostrare che il suo sviluppo conduce ad una contraddizione.

Esattamente questo avviene anche per la prova di sant'Anselmo: si presuppone come vera la tesi dell'ateo, la si svolge e se ne mostra così l'autocontraddittorietà, cioè la sua inconsistenza e insostenibilità.

La dimostrazione del *Proslogion* si fonda quindi in modo imprescindibile sulla negazione della precisa tesi "Dio esiste", e si sviluppa mostrando le conseguenze, che si rivelano assurde, di questa negazione. Pertanto, si può dire che l'argomentazione di Anselmo, essendo impostata per assurdo, è di tipo indiretto, cioè non dimostra direttamente la tesi, ma vi giunge dimostrando la fallacia della tesi negatrice.

1. Critiche alla prova

Attraverso questa constatazione circa il tipo di struttura della prova anselmiana è già possibile sfrondare alcune storiche incomprensioni di cui è stata vittima, quale, ed esempio, una delle celebri critiche mosse da Gaunilone, nonché una simile mossa più tardi da Kant.

Entrambi questi Autori hanno provato ad applicare questa prova all'esistenza di un soggetto diverso che non fosse Dio (Gaunilone prese ad esempio le "isole perdute", e Kant i "talleri"), allo scopo di denunciare l'evidente inefficacia della prova per dimostrare l'esistenza reale di questi oggetti.

Però l'errore sotteso a questo tipo di obiezione, come Anselmo stesso subito precisò, è proprio quello di aver frainteso la struttura formale dell'argomentazione: in quanto dimostrazione per assurdo, costruita partendo proprio dalla specifica negazione dell'esistenza di Dio, tale prova ovviamente non vale e non può essere applicata a nessun altro soggetto che non sia Dio. Quindi, né i talleri, né le isole perfettissime, né null'altro può essere usato come esempio alternativo per sminuire l'efficacia della prova, che per la dimostrazione dell'esistenza di Dio continua perciò a valere.

Tanto per fare un parallelo con la geometria, è come se qualcuno, pretendendo di confutare la validità di un'argomentazione svolta per assurdo e mirante a dimostrare che la somma degli angoli interni di un triangolo è di 180° , obiettasse che tale argomentazione non vale per i pentagoni. Sarebbe infatti banalmente vero che una dimostrazione, formulata appositamente per un teorema sui triangoli, smetta di valere se applicata ad altre figure geometriche: ciò nondimeno tale critica cadrebbe palesemente nel vuoto, dato che per i triangoli la dimostrazione continuerà pienamente ad essere valida.

Dunque, in sintesi, la dimostrazione che Anselmo ha scoperto per provare l'esistenza di Dio è in grado di provare, appunto, solo l'esistenza di Dio, e sarebbe una scorrettezza procedurale pretendere di falsificarla solo perché non è efficace se applicata ad altri soggetti.

Altri Autori, quali ad esempio san Tommaso, non accettano invece la piena cogenza di questa prova in quanto, per garantirne la validità, sarebbe richiesta una conoscenza di Dio completa e perfetta, cioè “come Dio conosce se stesso” (una conoscenza che noi uomini chiaramente non possediamo ancora), tale per cui soltanto questa idea permetterebbe alla prova di funzionare.

Ma, in realtà, partendo dai presupposti sopra evidenziati, è lo stesso sant’Anselmo a spiegare che la sua prova non necessita affatto di questo tipo di conoscenza divina: tutto ciò che è effettivamente richiesto è semplicemente di avere una nozione corretta e valida di Dio, e non importa se questa concezione sarà inevitabilmente limitata, approssimativa e incapace di comprendere Dio nella sua interezza. Anselmo dà, infatti, come definizione di Dio “Ciò di cui non si può pensare il maggiore”, ma poi ricorda anche che Dio è “Maggiore di quanto si possa pensare”²: quindi è del tutto consapevole che sussiste comunque una intrascendibile sporgenza circa le nostre capacità di cogliere Dio, ma non ritiene che questo costituisca un problema o un limite all’efficacia del suo argomento.

Il motivo lo si ritrova ancora nella particolare strutturazione per assurdo che caratterizza la prova: la prova, infatti, non pretende di dimostrare l’esistenza di Dio per via diretta (come fanno invece le prove a posteriori), e non c’è pertanto bisogno di partire da un’idea di Dio che sia perfetta e totale. Il punto di partenza, come si è visto, è una negazione (assunta come ipotesi per assurdo): come tale, tutto ciò che è richiesto dall’argomentazione è che tale negazione abbia significato, cioè che il negatore possieda almeno una conoscenza minimamente corretta e valida di ciò che sta negando (pena l’assoluta insignificanza e irrilevanza della negazione stessa).

In altre parole, Anselmo non parte affatto da un’idea chiara e completa di Dio, né tanto meno pretende che il suo interlocutore pos-

² “Ergo domine, non solum es quo maius cogitari nequit, sed es quiddam maius quam cogitari possit”: Anselmo, *Proslogion*, parte II, cap. XV, pp. 340-341.

sieda una tale visione perfetta dell'essenza di Dio: ciò che invece viene chiesto è solo che il negatore conosca, almeno in modo minimale, ciò di cui sta parlando.

Questo passaggio è estremamente interessante, perché mostra appieno la caratteristica tipica, nonché l'elemento geniale, dell'argomento anselmiano: infatti, in quanto strutturato per assurdo, tutto il peso dell'argomentazione grava esclusivamente sulle spalle del negatore. È lui che dà l'avvio alla prova; è a lui che spetta l'onere di giustificare la sua negazione; pertanto, è sempre lui che deve dimostrare di possedere una nozione valida e corretta di Dio. Di per sé il teista, inizialmente, non deve fare assolutamente nulla, se non stare ad osservare il suo interlocutore mentre imbastisce e costruisce la sua tesi negativa: il teista non è tenuto nemmeno a fornire una nozione di Dio (tutto il lavoro spetta solo al negatore, che se non possiede e non dimostra di possedere un'idea corretta di Dio dovrebbe stare zitto).

Se nel *Proslogion* è comunque Anselmo che, in riferimento al suo momento di vissuto esistenziale di metodologica insipienza (nonché per ovvie necessità di scrittura), deve proporre una sua definizione di Dio da usare nel resto dell'argomentazione, è tuttavia chiaro che una tale definizione corretta e valida di Dio dev'essere non solo accettata dall'ateo, ma già posseduta (e idealmente fornita e giustificata) dall'ateo stesso all'atto di negarla.

In breve, siccome la prova si propone di dimostrare l'esistenza di Dio per via indiretta, cioè confutando la tesi contraria, non solo non è necessario ricorrere ad un'idea perfetta e piena della divinità, ma tutto ciò che serve è che l'interlocutore possieda una nozione minimale (purché corretta) di Dio, attraverso la quale far cadere il negatore in contraddizione con se stesso.

Dunque, essendo una prova per assurdo, non è richiesta un'idea chiara e completa di Dio per trovare le crepe e far implodere in se stessa la posizione autocontraddittoria del negatore.

Alcuni Autori, come Leibniz e Gödel, hanno poi ritenuto che tale prova, pur valida e probante nelle sue linee generali, necessitasse

però di un ulteriore perfezionamento che supplisse ad una presunta lacuna fondamentale. Alla dimostrazione anselmiana hanno pertanto aggiunto una premessa, tesa a colmare questo vuoto: ovvero, prima di poter procedere con l'*unum argumentum* bisogna accertarsi che Dio, cioè l'Essere perfetto, sia almeno possibile, che la nozione di Dio non sia contraddittoria.

Questa osservazione è certamente interessante, e porta a delle riflessioni e soluzioni brillanti e originali, però ritenere che essa costituisca una premessa indispensabile ai fini della validità della prova sminuisce ancora una volta l'importanza dell'intuizione geniale di Anselmo, che rende effettivamente il suo argomento "tale che per essere dimostrato non avesse bisogno di altro".

Infatti, ribadendo quanto già detto sopra, la prova si basa e si costituisce tutta a partire dalla negazione dell'*insipiens*, ed è soltanto e semplicemente di questa che ha bisogno per trarre la forza della sua cogenza. È quindi ancora una volta sul negatore che ricade la responsabilità della significatività della sua negazione: se vuole negare l'esistenza di Dio, deve pertanto preoccuparsi che la nozione di Dio che sta usando (pur per negarla) sia corretta e possibile, non contraddittoria. L'alternativa, sempre a scapito del negatore, è di restarsene zitto, cioè che rinunci alla sua dichiarazione "Dio non esiste". Ma se invece vuole sostenerla e proferirla, allora è lui stesso il primo a dover supporre che la nozione di Dio abbia significato, sia consistente (non contraddittoria) e quindi possibile.

Questa impostazione per assurdo si rivela nuovamente, a mio avviso, come uno dei principali punti di forza della prova anselmiana. Pertanto il rafforzamento proposto da Leibniz alla prova di Anselmo, pur teoreticamente molto valido come approfondimento, e certamente utile e meritevole nell'arricchire ed ampliare il contesto speculativo sulle prove dell'esistenza di Dio, dal punto di vista strettamente probativo non risulta essere indispensabile all'*unum argumentum*, che mantiene la sua piena validità autonomamente.

Inoltre, anche volendo ipotizzare un “insipiente rafforzato”, cioè un insipiente che nega la possibilità dell’esistenza di Dio e la coerenza stessa dell’idea di Dio, persino in questo caso ci si troverebbe sempre in un tipo di argomentazione strutturata per assurdo, ossia dove è ancora il negatore a dover fare la prima mossa, assumendosi quindi il peso di giustificare ogni sua dichiarazione. Perciò, sarà ancora il negatore rafforzato a dover presupporre e fornire una nozione di Dio, a partire dalla quale dovrà dimostrare con precisione dove e perché la ritiene incoerente e impossibile. Il teista non è tenuto, in queste prove condotte per assurdo, a proporre in positivo delle giustificazioni proprie: per raggiungere il suo scopo e dimostrare la sua tesi può “limitarsi” a sviluppare solo ed esclusivamente la posizione portata dall’interlocutore, trovando il modo di confutarla in se stessa proprio tramite la *reductio ad absurdum*.

Riassumendo: se l’*insipiens* biblico vuole negare l’esistenza di Dio: $\neg\exists x(Gx \circ Ex)$, è già tenuto a premettere una nozione fondata, corretta, coerente di Dio; e anche se un *insipiens* rafforzato volesse negare proprio la possibilità di Dio: $\neg\exists x\Diamond(Gx \circ Ex)$, è sempre lui a dover fornire delle basi di partenza e le rispettive ragioni di tale impossibilità.

2. L’obiezione intuizionista

Come tutte le dimostrazioni per assurdo, anche quella anselmiana si fonda sulla logica classica, e in particolare fa uso della regola ($\neg k$) (la negazione dell’esistenza di Dio porta a contraddizione, dunque l’esistenza di Dio va affermata): oppure, può essere letta anche usando la regola ($\neg j$) (la tesi dell’ateo porta a contraddizione, quindi va respinta) e la DNC (negare la negazione dell’esistenza di Dio equivale ad affermarla).

All’interno della logica classica, pertanto, l’argomento di Anselmo è praticamente inoppugnabile. L’unica critica potrà semmai provenire da coloro che sostengono logiche diverse da quella classi-

ca, ad esempio dagli intuizionisti, che non accettando la validità delle argomentazioni per assurdo, possono mostrare delle riserve anche verso la prova anselmiana.

È però importante sottolineare come anche in logiche diverse da quella classica la validità dell'*unum argumentum* non risulti del tutto compromessa, anzi: sarà effettivamente depotenziata in alcuni suoi aspetti, ma rimane altresì intatta in alcune sue parti essenziali.

Nel caso della logica intuizionistica, ad esempio, il fatto che dalla negazione dell'esistenza di Dio si pervenga ad una contraddizione non ha la forza sufficiente per affermare l'esistenza di Dio (ossia, il fatto che l'ateo abbia torto non implica necessariamente che il teista abbia ragione). Eppure, non poter affermare l'esistenza di Dio non equivale al poterla negare: infatti, anche per loro tale negazione rimane comunque contraddittoria. La prova anselmiana mostra anche qui la sua efficacia, perché anche gli intuizionisti sono vincolati ad ammettere che la posizione atea è insostenibile e va negata (pur non potendo però poi a passare da tale negazione dell'ateismo all'affermazione del teismo).

Tradotta in termini filosofici e religiosi si può dire che un intuizionista, di fronte alla prova anselmiana, pur non potendo sentirsi persuaso al teismo, non potrà più coerentemente dichiararsi nemmeno ateo: dunque, al massimo, rimane per lui la posizione agnostica, dove l'esistenza di Dio non può ancora essere affermata, ma nemmeno può più essere negata.

Anzi, volendo essere ancora più precisi, si dovrebbe constatare come l'agnosticismo dell'intuizionista non sia esattamente equidistante rispetto alle due posizioni (atea e teista), bensì risulti essere maggiormente "sbilanciato" verso la posizione teista. Infatti, la differenza tra le due posizioni (teista e atea) consiste nel fatto che, mentre la posizione teista non può essere né affermata né negata (quindi è possibile, anche se non certa), la posizione atea dev'essere necessariamente negata, in quanto riconosciuta come contraddittoria.

In parole povere, l'agnosticismo dell'intuizionista non sarà sintetizzabile nella frase "forse Dio esiste, forse Dio non esiste", ma solo nella prima parte della proposizione, perché l'asserzione "*Deus non est*" risulta confutata da Anselmo.

3. *Conclusion*

Infine, accennando un'ultima breve riflessione conclusiva sull'argomento di sant'Anselmo, si può tratteggiare il tipo di rapporto che lo lega ad un'altro genere di prove denominate cosmologiche o "a posteriori". Lungi dall'essere conflittuali o rivali, la loro diversità di impostazione strutturale e di approccio al problema è invece fonte di reciproca complementarietà.

Ad esempio, le nozioni che abbiamo di Dio (di cui anche l'*insipiens* deve servirsi) vengono ricavate proprio grazie alle prove cosmologiche, che poi la prova anselmiana e le altre prove cosiddette ontologiche approfondiscono e riconfermano suggellandole con ulteriore efficacia dimostrativa.

Riprendendo il paragone con la geometria, è come se si ottenesse la dimostrazione dello stesso teorema attraverso due metodi differenti: uno per costruzione diretta (partendo a posteriori), e uno per via indiretta (partendo da un'ipotesi per assurdo). Tutt'altro che incompatibili, queste due vie si avvalorano vicendevolmente.

Dunque, anche per quanto riguarda il problema della dimostrazione dell'esistenza di Dio, queste due tipologie di prove, cosmologiche e ontologiche, a posteriori e per assurdo, sono considerabili entrambe come valide, complementari e anche pienamente integrabili tra loro.